

A EFICÁCIA DA MANIPULAÇÃO VISCERAL OSTEOPÁTICA COMO ABORDAGEM TERAPÊUTICA PARA ALÍVIO DA DOR EM DISFUNÇÃO DA COLUNA CÉRVICO LOMBAR INESPECÍFICA: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 11/11/2023](#)

THE EFFECTIVENESS OF OSTEOPATHIC VISCERAL MANIPULATION AS A THERAPEUTIC APPROACH FOR PAIN RELIEF IN NON-SPECIFIC CERVICO LUMBAR SPINE DYSFUNCTION: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10112882

Maria Flora Carvalho Ferreira¹

Diana Maryer Ramos Martins¹

Thaiana Bezerra Duarte²

RESUMO

Introdução: Dores na coluna são uma das problemáticas que mais acometem a população adulta, influenciando diretamente a vida e bem estar do indivíduo. Integram-se a essas dores a cervicalgia e lombalgia, e dentre as inúmeras abordagens fisioterapêuticas, tem-se o tratamento Osteopático, utilizando a técnica visceral. **Objetivo:** Avaliar a eficácia da

Manipulação Visceral Osteopática como abordagem terapêutica para alívio da dor em disfunção da coluna cérvico-lombar. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão de literatura, utilizando as bases de dados eletrônicas: PubMed, Lilacs e Google Acadêmico. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados entre 2014 a 2023 em inglês e português, artigos originais do tipo ensaio clínico; ensaio clínico duplo-cego, randomizado e controlado; estudo quase experimental; estudo piloto; estudo placebo, controlado, randomizado e cego; cuja amostra compreendia a indivíduos a partir de 18 anos, de ambos os sexos.

Resultados: Foram selecionados 6 artigos para composição desta revisão de literatura, totalizando 132 pacientes. Identificou-se a aplicação do método visceral osteopático principalmente em vísceras abdominais, como: fígado, ceco e cólon sigmoide. Após análise das técnicas e período de tratamento, observou-se que a manipulação visceral osteopática para alívio da dor em disfunção musculoesquelética inespecífica da coluna vertebral, apresenta melhora a curto prazo. **Conclusão:** A sintomatologia da dor, disfunção estrutural e má postura corporal, são reduzidas após a manipulação visceral osteopática.

Palavras-chave: Osteopatia. Manipulação visceral. Mobilização visceral. Dor. Cervicalgia inespecífica. Dor lombar inespecífica. Disfunção visceral. Eficácia.

ABSTRACT

Introduction: Back pain is one of the problems that most affect the adult population, directly influencing the individual's life and well-being. These pains include neck pain and low back pain, and among the countless physiotherapeutic approaches, there is osteopathic treatment, using the visceral technique. **Objective:** To evaluate the effectiveness of Osteopathic Visceral Manipulation as a therapeutic approach for pain relief in cervical-lumbar spine dysfunction. **Methodology:** This is a literature review study, using electronic databases: PubMed, Lilacs, and Google Scholar. The inclusion criteria were articles published between

2014 and 2023 in English and Portuguese, original articles of the clinical trial type; double-blind, randomized, and controlled clinical trial; quasi-experimental study; pilot study; placebo, controlled, randomized, and blind study; whose sample comprised individuals aged 18 and over, of both sexes. **Results:** 6 articles were selected for this literature review, totaling 132 patients. The application of the osteopathic visceral method was identified mainly in abdominal viscera, such as the liver, cecum, and sigmoid colon. After analyzing the techniques and treatment period, it was observed that osteopathic visceral manipulation for pain relief in non-specific musculoskeletal dysfunction of the spine presents short-term improvement. **Conclusion:** Pain symptoms, structural dysfunction, and poor body posture are reduced after osteopathic visceral manipulation.

Keywords: Osteopathy. Visceral manipulation. Visceral mobilization. Pain. Nonspecific neck pain. Nonspecific low back pain. Visceral dysfunction. Efficiency.

1. INTRODUÇÃO

Dores na coluna são uma das problemáticas que mais acometem a faixa etária adulta, resultando em incapacidade, diminuição da funcionalidade e absenteísmo. Integram-se à essas dores a cervicalgia e lombalgia, correspondendo a grande demanda de pacientes em busca de serviços de saúde (Malta et al., 2022). Ambas são descritas como dor e desconforto, onde a cervicalgia atinge o espaço entre a parte inferior do crânio e a superior do tronco no nível dos ombros (Rocha et al., 2019); e a lombalgia compreende a região abaixo do rebordo costal e acima da linha glútea superior, podendo repercutir nos membros inferiores (Almeida, 2017).

De forma moderada a intensa, as dores lombar e cervical são multifatoriais, ocorridas por maus hábitos posturais, conflitos musculares e viscerais, obesidade, estresse, laboral, movimentos repetitivos e

sobrecarga diária (Sakamoto et al., 2020; Altrão; Brito; Boiago, 2021). Também à dor cervical, associam-se traumas repetitivos, e/ou ser uma sintomatologia devido a alterações do forame intervertebral, do canal vertebral ou artérias vertebrais (Bracht, 2019).

Para atenuar o quadro algico, o corpo adota posição antálgica, com contração reflexa da musculatura em busca de alívio (Sousa et al., 2020). Este e outros fatores convergem para a formação da cadeia lesional, onde uma sequência de perturbações somadas resultam em sintomas, de modo que quando tecidos sofrem modificações, uma área de tensão mecânica é criada e repercute efeito prejudicial em todas as estruturas adjacentes, afetando eixos de movimentos dos órgãos, como também as direções das linhas de força corporal (Barral, 2015).

Grande parcela dos pacientes com queixas de lombalgia e cervicalgia, passam por um tratamento conservador, acompanhado por um fisioterapeuta; com o propósito de redução do quadro algico, melhora da mobilidade e fortalecimento muscular, beneficiando a qualidade de vida (Almeida, 2022; Borges et al., 2013). Dentre as inúmeras abordagens terapêuticas disponíveis, têm-se a Osteopatia, ciência criada pelo médico Andrew Taylor Still em 1874, que reconhece a permanente relação entre estrutura corporal e seu funcionamento, onde através do contato manual aborda disfunções somáticas e orgânicas, destacando a integridade estrutural e funcional corporal e sua tendência natural a autocura (Moraes; Motta; Silva, 2019). Este método é classificado em três divisões: Estrutural, Craniana e Visceral; sendo esta última aperfeiçoada pelo Dr. Jean Pierre Barral, destacando a importância do bom funcionamento da motilidade e mobilidade visceral (Altrão; Brito; Boiago, 2021).

O fluxo de informações entre coluna vertebral e órgãos é uma via de mão dupla, sendo a coluna lombar ligada às vísceras abdominais por meio dos mesentérios abdominais, mesocólon e fásia de Toldt. Formado por tecido conjuntivo, os mesentérios são camadas refletoras do peritônio; e via de transporte de artérias e veias, vasos linfáticos e fibras nervosas

autônomas aferente e eferente (Burch, 2003; Santos et al., 2019). Para Barral (2015) a dor lombar aguda por vezes pode ser causada por outros fatores além de problemas mecânicos, sendo eventualmente espelho de uma patologia visceral.

Silva (2016), destaca que possível hipomobilidade de uma víscera abdominal pode influenciar movimentos musculares diafragmáticos, gerando estímulos ao nervo frênico, que por sua vez inerva sensitivamente o peritônio subdiafragmático, ligamentos coronários, falciforme e cápsula do fígado. Como exemplo, mobilidade tecidual restrita, pode gerar aferência nociceptiva a nível cervical, provocando facilitação medular ao nível da emergência radicular ao nível de C3 a C5, corroborando para uma cervicalgia devido desarranjo da mobilidade visceral. Na perspectiva biomecânica, a fáscia associa-se ao suporte de carga tensional sobre tendões e ligamentos; fornecendo contínua ligação estrutural e funcional entre tecidos moles e rígidos do corpo, com efetiva função na passagem de forças mecânicas entre as estruturas (Silva, et al., 2020). Para Giusti (2017), a disfunção visceral é mobilidade ou motilidade do sistema visceral alterados ou prejudicados, relacionado a elementos fasciais, neurológicos, circulatórios e esqueléticos. Neste contexto o método visa reestabelecer a função visceral mecânica, vascular e neurológica (Santos, 2019).

Tais disfunções musculoesqueléticas acometem grande parte da população economicamente ativa, mediante problemática é evidente a escassez de estudos clínicos publicados que abordem a osteopatia visceral como tratamento. Propõe-se um novo aspecto a ser avaliado ao deparar-se a um paciente apresentando alteração cervico-lombar, e ter a perspectiva que estruturas corporais aparentemente distantes, estão vinculadas de forma anátomo-fisiológica.

Desse modo, o objetivo é avaliar a eficácia da Manipulação Visceral Osteopática como abordagem terapêutica para alívio da dor em disfunção da coluna cervico-lombar, bem como enfatizar as relações

anatômicas, destacando a repercussão da técnica manipulativa no âmbito fisiológico.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, utilizando as bases de dados eletrônicas: PubMed, Lilacs e Google Acadêmico. A busca nas bases de dados foi feita com os termos osteopatia, manipulação visceral, mobilização visceral, dor, cervicalgia inespecífica, dor lombar inespecífica, disfunção visceral e eficácia; atribuindo operador booleano AND, em setembro de 2023.

Os critérios de inclusão foram os artigos publicados entre 2014 a 2023 em inglês e português, artigos originais do tipo ensaio clínico; ensaio clínico duplo-cego, randomizado e controlado; estudo quase experimental; estudo piloto; estudo placebo, controlado, randomizado e cego; cuja amostra integrava indivíduos a partir dos 18 anos de idade, de ambos os sexos. Os critérios de exclusão foram artigos duplicados, artigos que não estavam disponíveis na íntegra, e os que não apresentaram resultados para alívio da dor em disfunções cervico-lombar inespecífica por meio da manipulação visceral osteopática.

3. RESULTADOS

Nas bases de dados PubMed, Lilacs e Google Acadêmico, foram identificados 73 registros, dentre eles 13 documentos foram removidos por serem duplicados. Foi realizada leitura dos títulos e resumos de 60 artigos, com exclusão de 38 artigos por não abordarem disfunção cervico-lombar e não utilizarem o método osteopático como forma de tratamento. Após leitura dos 22 artigos restantes, 16 artigos foram excluídos pelos critérios: não estar disponível na íntegra, serem do tipo revisão, não utilizar a manipulação visceral osteopática como intervenção, não descreverem as técnicas osteopáticas aplicadas, por abrangerem outra comorbidade além de disfunção cervico-lombar inespecífica com

tratamento visceral osteopático. Resultando em 6 artigos para composição desta revisão de literatura.

Figura 1 – Fluxograma de identificação, seleção e inclusão dos estudos

Os 6 artigos selecionados foram tabulados segundo Quadro 1, classificada por autor e ano de publicação em cronologia decrescente, seguido dos objetivos dos referentes estudos, metodologia, intervenções e resultados alcançados.

Quadro 1 – Síntese dos artigos incluídos na revisão.

Autor/Ano	Objetivo	Metodologia	Intervenções e Resultados para quadro álgico
Alves, 2023.	Avaliar a efetividade da técnica de liberação diafragmática na dor e limitação de movimento de adultos com lombalgia inespecífica.	<p>Estudo quase experimental, descritivo e quantitativo, com 64 participantes entre 18 e 83 anos de idade, com quadro de lombalgia inespecífica.</p> <p>Todos os participantes foram submetidos a um único atendimento de manipulação visceral com a técnica de liberação diafragmática.</p> <p>Para mensurar a intensidade da dor, utilizou-se a Escala Visual Analógica nos momentos pré e pós intervenção imediata, e após 1 semana.</p>	<p>A liberação diafragmática se deu com o contato das mãos do terapeuta posicionadas sob o rebordo costal, promovendo tração cefálica das últimas costelas e diafragma durante a inspiração apical, e mantendo durante expiração; pelo tempo de 30 segundos a 1 minuto.</p> <p>Os dados obtidos pela Escala Visual Analógica foram: 5,52(2,09), 2,55 (2,03) e 1,69(2,23) para avaliação pré, pós tratamento imediato e após 1 semana, respectivamente.</p> <p>Observou-se resposta positiva com considerável diminuição álgica da coluna lombar após única intervenção visceral osteopática de liberação diafragmática.</p>
Altrão; Brito; Boiago, 2021.	Analisar a efetividade da mobilização visceral na melhora dos sintomas de dor lombar inespecífica.	<p>Estudo quase experimental, com 7 participantes de ambos os sexos, entre 40 a 60 anos, com sintomas de dor lombar aguda inespecífica.</p> <p>Para todos os participantes foi utilizado protocolo de manipulação visceral, realizando 1 sessão por semana, durante 4 semanas.</p> <p>A intensidade da dor foi medida pela Escala Visual Analógica em dois momentos: antes do início da primeira sessão e ao término da última.</p>	<p>Mobilizaram o peritônio, raiz do mesentério, fígado, ceco, cólon sigmoide e tubo dural; auscultaram as estruturas até que percebessem sinais de liberação.</p> <p>Os dados retirados da Escala Visual Analógica são: 6 (29,65) na primeira avaliação, e 1 (14,82) ao término do último atendimento.</p> <p>Obtiveram resultados que demonstram melhora expressiva de dor lombar aguda inespecífica.</p>
Sochodolak, 2021.	Analisar o efeito da técnica de manipulação visceral na	Ensaio clínico cuja amostra era composta por 6 mulheres, com em média 40 anos de idade, com queixa	Aplicou mobilização do intestino delgado associado a inspiração e tração no sentido caudal, mobilização do ceco e

	diminuição do quadro algico e melhora da mobilidade da coluna lombar.	de lombalgia perdurando a 10 semanas. Foram submetidas a 8 atendimentos de manipulação visceral, por 5 minutos, 2 vezes na semana. Avaliação da dor através da Escala Visual Analógica, nos momentos "pré" e "pós" intervenção, e após 30 dias para obtenção de dados em longo prazo.	cólon sigmoide; ambas em 3 séries com 10 repetições; Obteu-se significativo efeito positivo entre as avaliações "pré" e "pós", variando na Escala Visual Analógica de 7,6 para 5. Comparando aos dados obtidos após 30 dias, não se verificou expressiva mudança.
Yangdol; Gandhi, 2021.	Explorar o efeito da manipulação visceral específica de órgão na postura, incapacidade, força e dor em indivíduos com dor cervical crônica inespecífica.	Estudo piloto composto por 5 indivíduos de ambos os sexos, com idades entre 41 a 60 anos, com dor cervical inespecífica crônica com postura anterior da cabeça. Protocolo realizado durante duas semanas, onde 1 única sessão de manipulação visceral placebo foi administrada na primeira semana, e logo após na segunda semana foi realizada 1 única sessão de manipulação visceral. Foram usados os parâmetros avaliativos como triagem postural, índice de deficiência do pescoço, unidade de <i>biofeedback</i> de pressão e Escala Visual Analógica.	Efetuaram a manobra de manipulação da cúpula pleural (ligamento pleural transverso, costopleural e vertebropleural) e ligamentos pericárdicos (ligamento esterno-pericárdico superior, esterno pericárdico inferior, vértebro-pericárdico e frênico-pericárdico), repetindo a técnica 3 vezes em uma sessão. Como dados da Escala Visual Analógica têm-se 4 (1,2) e 3,6 (1,5) respectivamente médias "pré" e "pós" manipulação placebo; e variação de 4 (1,2) para 1,4 (1,1) nas médias "pré" e "pós" aplicação do método visceral osteopático. Evidenciaram que a manipulação visceral foi benéfica para redução de dor cervical, afirmando que uma única sessão do método pode ser eficaz em prol do tratamento da dor em paciente com cervicalgia.
Santos <i>et al.</i> , 2019.	Gerar dados para a realização de uma análise de poder para investigar os efeitos de curto prazo da manipulação visceral associada à fisioterapia convencional na	Estudo preliminar de ensaio clínico duplo-cego, randomizado e controlado. Envolvendo 20 participantes com dor lombar crônica com disfunção visceral, de ambos os sexos com 40 anos em média de idade. Foram alocados em 2 grupos paralelos: grupo experimental (terapia visceral associada a terapia convencional) e	O protocolo usado foi manipulação da cárdia, piloro, esfíncter de Oddi, válvula duodenojejunal, válvula ileocecal, cólon sigmoide, levando cada técnica 1 minuto; manipulação global do fígado e hemodinâmica global por 10 repetições cada, associada a inspiração e expiração respiratória. Mediante resultados da

	intensidade da dor, mobilidade lombar e funcionalidade de pessoas com dor lombar crônica e disfunções viscerais.	controle (placebo e terapia convencional). Com o protocolo de 5 sessões de intervenção, sendo 40 minutos de tratamento com terapia convencional e 10 minutos de manipulação visceral ativa ou placebo; durante 5 semanas. Foi aplicada a Escala Visual Analógica em 3 momentos: pré-intervenção, pós-intervenção imediata e 1 semana após a última sessão.	Escala Visual Analógica, têm-se para o grupo controle: pré-intervenção 6,00(0,92), pós-intervenção imediata 3,50(2,94) e após 1 semana 3,30(3,20); e para o grupo experimental: 6,50(2,33) pré-intervenção, 1,50(2,42) pós-intervenção e 1,80(2,93) após 1 semana. Afirmam que entre seus grupos experimental e controle, tiveram redução significativa da dor, todavia sem diferença relevante entre eles.
Silva, 2016.	Avaliar a dor, mobilidade cervical e a atividade eletromiográfica do músculo trapézio fibras descendentes, em pacientes com cervicalgia inespecífica, pré e pós-mobilização visceral imediata e após sete dias.	Ensaio clínico randomizado, placebo controlado e cego. A amostra consistia em 30 indivíduos de ambos os sexos, entre 20 a 30 anos, com cervicalgia inespecífica distribuídos em 2 grupos: um aplicando a técnica de mobilização visceral e outro tratamento placebo, executados em um único atendimento. A intensidade da dor foi avaliada através da Escala Numérica Verbal da Dor, verificada antes e depois da pré e pós intervenção imediata, e 1 semana depois.	Realizou mobilização indireta do estômago, objetivando melhora da mobilidade do mesmo em relação ao ângulo esplênico do colo, colo transverso, pâncreas, duodeno e rim esquerdo; e mobilização indireta do fígado, com intuito de melhorar suas relações entre o colo transverso, colo ascendente, e rim direito. Ambas por aproximadamente 2 minutos, até que percebesse diminuição tensional dos tecidos palpados, por uma única vez. Os resultados da Escala Numérica Verbal da Dor foram para o grupo placebo: pré e pós intervenção, respectivamente 5,96(1,67) e 4,46(2,11), e após 1 semana 4,70(2,25). E para o grupo que recebeu manipulação visceral: 5,90(1,95) e 4,80(2,17), respectivamente pré e pós tratamento imediato, e 4,50(2,95) após 1 semana. Os resultados demonstram que apenas uma única intervenção de manipulação visceral no estômago e fígado, não alterou o quadro algico desta região, obtendo resultado insuficiente para repercutir algum tipo de efeito
			em cervicalgia inespecífica em apenas um atendimento.

Altrão, Brito e Boiogo (2021) e Santos et al. (2019), incluíram em seus estudos, adultos acima de 40 anos de ambos os sexos, com queixa de dor

lombar, abordaram diversas estruturas viscerais, dentre elas em similaridade, mobilizaram o intestino delgado, o intestino grosso (ceco e cólon sigmóide) e fígado. Ambos obtiveram resultados positivos para redução algica lombar, com protocolo de tratamento visceral osteopático por em média 4 semanas, realizando atendimento semanalmente.

Assim como Sochodolack (2021), realizou um ensaio clínico composto por 6 mulheres com a média de idade 40 anos, apresentando dor lombar. Realizou um total de 8 atendimentos, 2 vezes na semana com duração de 5 minutos; mobilizou o intestino delgado, o intestino grosso, precisamente o ceco e o cólon sigmoide. Sua abordagem resultou em diminuição do quadro algico para lombalgia. Em comparação aos estudos anteriores, a relação entre número de atendimentos e variação obtida na Escala Visual Analógica, deu-se em menor proporção a mensuração de resultados.

Alves (2023) abrangeu em seu estudo 64 participantes de ambos os sexos, com idades entre 18 a 83 anos. Realizou um único atendimento de liberação diafragmática em prol do quadro algico lombar, obtendo eficaz resultado. Igualmente Yangdol e Gandi (2021), que também realizaram uma única sessão de mobilização visceral osteopática, mobilizando a cúpula pleural e ligamentos pericárdicos, tiveram eficiente resultado em seus 5 pacientes de ambos os sexos com idade a partir dos 40 anos, apresentando cervicalgia inespecífica.

No entanto Silva (2016) ao realizar um único atendimento de mobilização visceral osteopática para cervicalgia inespecífica, com 30 participantes de ambos os sexos entre 20 a 30 anos, evidenciou que promover somente a melhora na mobilidade subdiafragmática (mobilização indireta de fígado e estômago) não surtiu efeito nos pacientes com dor cervical. Destaca que as técnicas foram utilizadas sem prévia avaliação de mobilidade das estruturas, não havendo o parâmetro de possível hipomobilidade.

4. DISCUSSÃO

Mediante o exposto, o tratamento visceral osteopático para alívio da dor em disfunção musculoesquelética inespecífica da coluna vertebral, segundo resultados obtidos, apresenta melhora a curto prazo.

Em síntese, Alves (2023) mobilizou a musculatura diafragmática para redução algica na região lombar, visto que anatomicamente o diafragma divide-se em porções costal, lombar e esternal, originando-se nas costelas inferiores e na coluna lombar, inserindo-se no tendão central. Destaca que a liberação diafragmática promove redução de tensões teciduais envolvidas e restituição biomecânica; como também, proporciona benefícios no sistema respiratório, ressaltando que indivíduos com lombalgia possuem grande probabilidade à fadiga diafragmática.

Por conseguinte, Alirão, Brito e Boiago (2021) analisaram em seu estudo a efetividade das técnicas de mobilização visceral no tratamento de lombalgia inespecífica, através de entendimento dos movimentos de motilidade, no qual é inerente às vísceras; e mobilidade, sendo a capacidade de deslizamento em direções e eixos, permitida pelo peritônio. Estes movimentos fisiológicos quando se encontram em desequilíbrio, podem resultar em aderências teciduais, repercutindo em outros sistemas corporais, como exemplo o sistema musculoesquelético. Em seu protocolo reestabeleceram a motilidade e mobilidade visceral, constatando nos participantes do estudo melhora significativa dos sintomas de lombalgia aguda inespecífica, como redução da intensidade da dor, e aspectos físicos e estado geral de saúde.

Em consonância, Sochodolack (2021) enfatiza que os órgãos possuem mobilidade e ligações entre si e com outras estruturas, as quais acontecem através de tecidos conjuntivos, inervações e/ou circulação sanguínea e linfática. Desse modo, a dor pode surgir devido desequilíbrio sistemático, levando o indivíduo a um estado de incapacidade funcional. Em seu estudo, avaliou os efeitos da técnica de manipulação visceral no intestino delgado e grosso, para diminuição do quadro algico e a melhora

da mobilidade em pessoas com dor lombar inespecífica; obtendo resultado positivo para os sintomas de dor e ganho de mobilidade na coluna lombar.

Em seu estudo piloto, Yangdol e Gandi (2021) realizaram mobilização da cúpula pleural e ligamentos pericárdicos para tratar cervicalgia inespecífica, onde conforme disposição anatômica, os ligamentos inseridos na cúpula pleural têm em sua maioria origem na região cervical aos níveis C5 a C7 e primeira costela; e o ligamento vértebro pericárdico tem inserção nas vértebras torácicas superiores e cervicais inferiores com maior incidência de fibras em direção a T4, ligamento frênico pericárdico é inserido no diafragma, ligamento esterno-pericárdico relaciona-se ao pericárdio a partir do manúbrio e processo xifoide. Os autores destacaram que a manipulação visceral osteopática promove aumento da comunicação proprioceptiva, através da mecânica corporal, aliviando assim os sintomas de dor.

Já Santos et al. (2019) buscaram os efeitos da manipulação visceral osteopática associada à fisioterapia convencional em pessoas com dor lombar crônica, seguindo a linha de raciocínio onde a mobilidade fascial visceral pode influenciar a mobilidade do tecido somático adjacente ao órgão ou tecido somático com uma inervação espinal correspondente às vísceras disfuncionais. Em seu estudo conjugaram as técnicas de fisioterapia convencional e as técnicas de mobilização visceral; alcançando diminuição da percepção da dor e melhora do movimento do tecido conjuntivo ao utilizar o método osteopático.

Silva (2016) em seu ensaio clínico, seguiu o viés da sensibilização central, como exemplo, um estímulo nociocetivo do Nervo Frênico a partir do diafragma ou peritônio diafragmático, promove facilitação neural a nível medular na coluna cervical; como uma das hipóteses de seu estudo, considerou que uma restrição visceral pode ser a causa de uma dor cervical. No entanto, demonstram que ao realizar a aplicação do método em uma única abordagem de manipulação visceral do estômago e

fígado, não foram suficientes para alterar o limiar de dor e mobilidade cervical, avaliados os parâmetros tanto no pré e pós tratamento imediato, como após uma semana; salientando que um fator limitante para o estudo foi a ausência de uma avaliação prévia específica de mobilidade visceral.

Sustentando as ideias e os resultados obtidos pelos artigos supracitados, Fernandes (2018) realizou um ensaio clínico placebo-controlado aleatorizado, com um grupo de 38 pessoas entre 18 a 65 anos de ambos os sexos. Teve como objetivo através da mobilização visceral osteopática tratar pacientes com constipação funcional e conseqüentemente diminuir dor lombar inespecífica. O tratamento teve duração de 6 semanas, com um encontro a cada semana por 15 minutos, realizando liberação fascial superficial e profunda na região abdominal, e mobilização do intestino delgado e grosso. Como dados da Escala Visual Analógica verificaram 7,23 para primeira avaliação antecedente ao tratamento, e após as 6 semanas, obtiveram 4,22 para intensidade algica lombar.

O mesmo estudo avaliou a influência das técnicas aplicadas e sua repercussão ao nível vertebral T12 a L1 da musculatura paravertebral, verificando correlação desse nível somático com o intestino. A partir de seus resultados positivos, havendo alteração do limiar de dor nos níveis vertebrais que tinham relação anatômica com a inervação da víscera manipulada, expressam que o método visceral osteopático desempenha um estímulo através da via simpática visceral (Fernandes, 2018).

Conforme apresentação das técnicas e estruturas escolhidas, cabe dizer que a participação do sistema nervoso é inerente à repercussão das manipulações no corpo, visto que à medida que um órgão e tecidos adjacentes passam por este processo, mensagens sensoriais são transmitidas através da inervação sensorial; atuando como receptores de tensão, pressão e volume (Barral, 2015).

A inervação autônoma das vísceras consiste em plexos nervosos formados pelo sistema nervoso simpático, parassimpático e fibras aferentes viscerais (Moore, 2014). Se tratando de inervação eferente parassimpática, os impulsos são conduzidos por meio de fibras provenientes dos nervos vagos; e a via simpática é oriunda do tronco simpático, por meio de gânglios pré-vertebrais. Ambas as origens enviam pequenas fibras nervosas que se unem às paredes arteriais, para se destinar às vísceras (Machado, 2022). A comunicação aferente conduz sensações reflexas e de dor, que seguem em direção retrógrada às fibras parassimpáticas e simpáticas, respectivamente, para serem levadas ao sistema nervoso central. Por acompanhar as fibras simpáticas, a aferência da dor é geralmente referida em estruturas que compartilham o mesmo gânglio vertebral, que conduzem impulsos através das mesmas raízes posteriores para alcançar a medula espinhal (Moore, 2014).

Diante conformidade anátomo-fisiológica, fica evidente a união entre estruturas viscerais e musculoesquelética, e como alterações de ambos os sistemas fasciais, neurológicos, circulatórios e esqueléticos colaboram para perturbação da homeostase corporal.

Neste cenário, constata-se que o método de manipulação visceral se agrega à fisioterapia como tratamento para minimizar os desequilíbrios funcionais e fisiológicos, apresentando aos fisioterapeutas um conjunto de técnicas eficientes com resultados positivos para disfunções musculoesqueléticas (Silva; Freitas, 2022).

À vista disso, é imprescindível uma abordagem terapêutica minuciosa com a realização de uma boa escuta e avaliação do paciente, buscando compreensão do quadro do indivíduo em diversos aspectos, dentre processos fisiológicos e associação com fatores externos; para assim proporcionar ao paciente um tratamento ímpar e eficaz.

5. CONCLUSÃO

A sintomatologia da dor, disfunção estrutural e má postura corporal, são reduzidas após a manipulação visceral osteopática, tendo em vista o corpo humano e suas relações mecânicas. Com ênfase nas disfunções da coluna cervico-lombar inespecífica, observou-se resultados positivos após aplicação desse método de tratamento manual visceral por meio da Osteopatia, destacando-a como mais uma forma de abordagem a um paciente com queixa de dores musculoesqueléticas.

Considerando a escassez de artigos publicados relacionados ao tema proposto, identificou-se a necessidade de novos estudos que colaborem através de seus achados clínicos, com a capacitação dos profissionais da área para que adotem práticas terapêuticas mais eficazes com seus pacientes, proporcionando assim melhor qualidade de vida aos mesmos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, D. C. K. **Dor Lombar**: uma abordagem diagnóstica. 2017. TCC (Graduação) – Departamento de Anestesiologia e Cirurgia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017.

ALMEIDA, J. R. **Osteopatia no tratamento da dor lombar**. 2022. TCC (Graduação) – Curso de Fisioterapia, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2022.

ALTRÃO, L. R.; BRITO, M.A.P.; BOIAGO, G.A. Mobilização visceral em adultos com dor lombar inespecífica. **Revista Brasileira de Ciência & Movimento**, Centro Universitário de Adamantina, UniFAI, p.1-17, jul./set. 2021.

ALVES, M. E. S. **Efetividade da técnica de liberação diafragmática na lombalgia inespecífica**: análise da dor e limitação de movimento. 2023. TCC (Graduação) – Curso de Fisioterapia, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2023.

BARRAL, J-P. Manipulação Visceral II. 1.ed. Teresópolis, RJ: Upledger Brasil, 2015.

BORGES, M. C. et al. Avaliação da qualidade de vida e do tratamento fisioterapêutico em pacientes com cervicalgia crônica. **Fisioterapia Em Movimento**, v. 26, n. 4, p. 873–881, set. 2013.

BRACHT, M.A. **Efeito da manipulação vertebral e educação em dor na cervicalgia crônica**: estudo clínico randomizado e controlado. Tese (Doutorado), Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Neurociências, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

BURCH, J. Visceral Manipulation: a powerful new frontier in bodywork. **Barralinstitute**, p. 59-66, 2003.

FERNANDES, W.V.B. **Eficácia da manipulação visceral osteopática em pacientes com constipação funcional e dor lombar crônica inespecífica**: ensaio clínico placebo-controlado aleatorizado. Tese (Doutorado), Departamento de saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Universidade Nove de Julho – Uninove, São Paulo, 2018.

GIUSTI, R. The Glossary of Osteopathic Terminology. 3.ed. American Association of Colleges of Osteopathic Medicine, 2017.

MACHADO, A. Neuroanatomia Funcional. 4.ed. [s.l.], Editora Atheneu, 2022.

MALTA, D.C. et al. Dor crônica na coluna entre adultos brasileiros: dados da pesquisa nacional de saúde 2019. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, p. 1-7, 2022.

MORAES, A. T. B. D.; MOTTA, F. L.; SILVA, R. **Osteopatia como uma alternativa para o tratamento da dor**: revisão de literatura. 2019. TCC

(Graduação) – Curso de Fisioterapia, Fundação Universitária Vida Cristã, São Paulo, Pindamonhangaba, 2019.

MOORE, K.L.; DALLEY, A.F.; AGUR, A.M.R. Anatomia: Orientada Para A Clínica. 7. ed., Guanabara Koogan, 2014.

ROCHA, D.M; OLIVEIRA, F.I.L.; LEAL, R.S. **O efeito da terapia manual para cervicalgia.** TCC (Graduação) – Curso de Fisioterapia, Universidade Cidade De São Paulo, São Paulo, 2019.

SAKAMOTO, A.M. et al. Prevalência da lombalgia e sua repercussão anatomofuncional em adultos e idosos: revisão sistemática. 12 f. **Revista Amazônia Science & Health**, v.8, n.3, 12 f., 2020.

SANTOS, L.V. et al. **Manipulação visceral ativa associada com fisioterapia convencional em pessoas com lombalgia crônica e visceral disfunção: uma preliminar, randomizada, ensaio clínico duplo-cego controlado.** Ensaio Clínico Duplo-Cego, Randomizado, Controlado – Ciências Da Saúde, Faculdade De Ciências Médicas Da Santa Casa de São Paulo, Sorocaba, São Paulo, 2019.

SILVA, A.C.O. **Avaliação da dor, mobilidade cervical e eletromiografia do musculo trapézio em pacientes com cervicalgia inespecífica pré e pós mobilização visceral: estudo placebo controlado, randomizado cego.** Dissertação (Mestrado) – Programa De Pós-Graduação Em Ciências Da Reabilitação, Universidade Nove De Julho – Uninove, São Paulo, 2016.

SILVA, D.K.A.; FREITAS, F.G.B. A Terapia Manual Como Coadjuvante No Tratamento De Lombalgia. **Revista Diálogos Em Saúde.** p.72, v.5, n. 1, jan./jun. 2022. ISSN 2596-206X.

SILVA, L.G.A. et al. Relação das disfunções da fáschia com a dor lombar crônica. **Revista Sinapse Múltipla**, v. 9, n. 1, p. 61-75, 8 set. 2020.

SOCHODOLAK, K.A. **Efeito da manipulação visceral na percepção de dor e aumento da amplitude de movimento em indivíduos com dor lombar inespecífica: um ensaio clínico.** TCC (Graduação) – Curso de Fisioterapia, Centro Universitário de Uniguairacá, Guarapuava, 2021.

SOUSA, J.N. et al. Efetividade da técnica de liberação diafragmática na dor e limitação de movimento lombar em adultos jovens com lombalgia inespecífica. **Revista Fisioterapia Brasil**, v. 21, n. 2, 2020.

YANGDOL, S. GANDHI, B. Efeito da manipulação visceral na postura da cabeça para frente em sujeitos com dor pescoço crônica não específica – um estudo piloto. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 11, n.1, 2021.

Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte –
UNINORTE¹

Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afa Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara²

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil